

Eğitim Öğretim Sürecinde Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranışları

Leadership Behaviors Of School Administrators In The Education And Training Process

Uğur Ferdi Eroğlu¹ Hanım Pınar Özdemir² Mahfuz Kendal³ İsmail Aydoğdu⁴ Özlem Aydoğdu⁵

¹ Öğretmen, Kurum, Orcid No0009-0000-5442-4616, Diyarbakır, Türkiye

² Öğretmen, Kurum, Orcid No0009-0002-2257-8252, Diyarbakır, Türkiye

³ Öğretmen, Kurum, Orcid No0009-0005-5440-0741, Diyarbakır, Türkiye

⁴ Öğretmen, Kurum, Orcid No0009-0008-3162-7718, Diyarbakır, Türkiye

⁵ Öğretmen, Kurum, Orcid No0009-0000-9263-0381, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı son yıllarda eğitim yönetiminde liderliğin öneminin artması nedeniyle etkili eğitim lideri olması beklenen okul müdürlerinin öğretme davranışlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Basılı ve elektronik kitap, dergi, makale ve tezlerin taranması sonuçlarının toplanıp sentezlenmesiyle doküman analizi gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda günümüzün hızla gelişen ve değişen koşullarında etkili bir liderin eğitimsel liderliğinin okul başarısı ile doğru orantılı olduğu ve liderin sürekli olarak kendini yenilemesi ve çevresini bu yönde etkilemesi gerektiği ortaya çıkmıştır. öğrencilerin gelişimine uygun bir öğrenme ortamının oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca çalışma sonucunda etkili bir eğitim lideri için iyi bir eğitim sürecinin gerekliliği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:Eğitim,Yönetici,Liderlik

ABSTRACT

The purpose of this study is to reveal the teaching behaviors of school principals who are expected to be effective educational leaders due to the increasing importance of leadership in educational administration in recent years. The research was conducted using document analysis method, which is one of the qualitative research methods. Document analysis was carried out by collecting and synthesizing the results of scanning printed and electronic books, journals, articles and theses. As a result of the research, it was revealed that the educational leadership of an effective leader in today's rapidly developing and changing conditions is directly proportional to school success and that the leader should constantly renew himself and influence his environment in this direction. a learning environment suitable for the development of students should be created. In addition, as a result of the study, the necessity of a good training process for an effective educational leader was evaluated.

Key Words: Education, Manager, Leadership

GİRİŞ

Eğitim, kişinin davranışını değiştirmek için bir süreçtir. Ülkenin refahına ve geleceğine yapılan en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır. Yaşadığımız yüzyılda kalkınma veya daha çalışkan bir ülke olma çabalarında eğitim çok önemli ve etkili bir araçtır. Eğitimin sonuçları uzun vadede görülsede hem sosyal hem de ekonomik kalkınmayı sağlayan işgücü eğitiminin hayatımızdaki en önemli aracı olmaya devam etmektedir (Gedikoğlu, 2005). Okullar eğitim sisteminin yapıtaşdır. Toplumdaki değişim ve gelişimin ön saflarında yer alan okul örgütüne ayrıcalıklı ve önemli bir rol düşmektedir. Okuldaki öğrenme etkinliklerinin temel amacı öğrencileri bilgi, beceri ve davranış açısından en iyi şekilde yetiştirmektir. Okullar buldukları çevreden olduğu kadar çevrelerinden de etkilenirler. Bu etkileşim sayesinde değişim ve gelişim süreci gerçekleşir. Okullar bu değişimi hayata geçirme ve bireyleri sosyal hayata hazırlama görevini üstlenmektedir. Bu nedenle eğitim sistemleri ve okullar her zaman toplumun temel noktası olmuştur. Son yıllarda toplumda yaşanan sorunların birçoğunun eğitim sisteminin ihtiyaçlara cevap vermemesinden kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Eğitim sisteminin aşırı yüklenmesinin temel nedenlerinden biri okulların

Citation: Eroğlu, U. F., Özdemir, H. P., Kendal, M., Aydoğdu, İ. & Aydoğdu, Ö. (2024), "Eğitim Öğretim Sürecinde Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranışları", International QMX Journal, 3(2), 949-957. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

ve yönetimlerinin toplumun ihtiyaçlarına cevap verememesidir (Bursalıoğlu, 2000). "Toplum ve ihtiyaçları sürekli değişse de eğitim sistemleri ve bunun parçası olan okullar ve okul yönetimleri bu değişime ayak uydurabilecek mi?" sorusu sürekli soruluyor. Günümüzde eğitimin amacı değişmiş, bilgiye erişim bir dokunuş kadar kolaylaşmış, kurumların, dolayısıyla okulların da işlev ve faaliyetleri değişmiştir. Bu değişimin uygulanmasında ve yönetilmesinde en önemli görev okul liderlerine düşmektedir. Yöneticiler eğitim-öğretim faaliyetlerinden sorumlu oldukları için onların kişisel ve mesleki bilgi, beceri ve davranışları öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve diğer okul personelini etkilemektedir. Böylesine önemli ve etkili bir konuma sahip olan okul müdürlerinin belli niteliklere sahip olması gerekir. Okullarda değişimi ve değişimi anlayanlar klasik anlamda okul liderleri değil, öğrenen liderlerdir. Müdürün temel görevi okulun devamlılığını sağlamak, okulun işleyişini sürdürmek ve okulun eğitim politikası ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda performansını sağlamaktır (Gürsun, 2007). Eğitim liderliği alanında yapılan araştırmalar, okul müdürünün eğitimsel liderlik özelliklerinin okulun gelişimini, değişimini ve öğrencilerin akademik başarısını etkili bir şekilde etkilediğini göstermiştir (Şişman, 2007). Okul müdürü, öğretmenlerin etkili çalışabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için okulda olumlu bir örgüt iklimi oluşturmaya çalışmalıdır. Bu amaca ancak eğitim lideri vasfına sahip okul yöneticileri ulaşabilir (Şişman, 2004). Eğitim direktörü olarak okul müdürü sağlam bir vizyona sahip, derin eğitim ve öğrenme bilgisine sahip, risk almayı bilen, iyi iletişim becerisine sahip, kişilerarası ilişkileri olumlu, çalışkan ve kararlı bir kişidir (Çelik, 2007). Eğitim liderleri; Öğrencilerin okullarında bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve estetik açıdan gelişme ve öğrenmenin yanı sıra etkili ve verimli eğitim hizmetleri de sunması gerekmektedir. Okulun hedeflerine ulaşması, okulun maddi ve insan kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Okulun hedeflerinde sorumluluk alan okul müdürleri, bu görevlerin yerine getirilmesinde yönlendirici lider rolünü mümkün olduğu kadar etkin bir şekilde yerine getirmelidir. Okul yöneticileri öğretmen lider rollerini yerine getirebilirlerse, öğretmenler ve öğrenciler okulun hedeflerine ulaşmak için daha çok çalışacaklardır (Taş, 2000). Eğitim sisteminin ayakta kalması ve istenilen hedeflere ulaşması eğitim yönetimiyle ilgilidir. Bu bakımdan okul müdürlerinin etkili yönetim ve liderlik davranışlarını benimsemeleri zorunludur. Bugünkü Okul yöneticisi; etkin iletişim kurabilme yeteneği, insanlar hakkında geniş pedagojik bilgiye hakim olam, dili etkili, doğru ve en iyi şekilde kullanmış olan, matematik, felsefe, medeniyet hakkında birikime sahip olan dolayısıyla alanında kendini en iyi şekilde yetiştirmiş, liderlik vasıfları hakim olan kişidir (Açıkalın, 1998). Okul yöneticileri takım liderleridir, yönlendirir, yardım eder, gücü paylaşır ve net bir vizyona sahiptir.

EĞİTİM KURUMLARINDA OKULLARIN İDARİ DAVRANIŞLARI

Eğitim Yönetimi

Genel olarak şirketlerde uygulanan yönetim yöntemlerinin eğitim örgütlerinin yönetim tarzını yansıtması zordur. Bu yönüyle eğitim yönetimi, eğitim örgütlerinin yönetim ihtiyaçlarını karşılayabilecek oldukça gerekli ve önemli bir yönetim yöntemi olarak kabul edilmektedir (Akgün, 2001). Öğretim liderliği, 1970'lerin sonlarından bu yana Avrupa ülkelerinde yürütülen başarılı ve etkili okul araştırmaları yoluyla tanıtılmıştır. Okul müdürünün liderlik rolü, eğitimin yeniden yapılandırılması bağlamında sıklıkla vurgulanan en önemli konulardan biri haline gelmiştir (Özden, 2002). Eğitimsel liderlik, okulun hedeflerine ulaşabilmesi için okul yöneticisinin kendisinin yapması gereken ve liderin etkisi altında diğer kişilerin yaptığı davranışlar bütünüdür (Şişman, 2002). Çelik'e (2000) göre eğitim yönetimi, okul ortamını yeterli, verimli ve etkili hale getirmek, öğretmen ve öğrencilerin öğrenmeye hazır olduğu, yetkin öğrenciler yetiştirmenin mümkün olduğu öğrenme ortamlarını oluşturmak için yapılan çalışmaların tamamıdır. Yang (1996) öğretimsel liderliği geniş ve dar anlamlara ayırarak tanımlamıştır. Öğretim liderliğinin dar anlamı; Bunlar, öğretmenler ve öğrenmeyle ilgili olarak yönetimin işlevsel davranış kalıplarıdır. Bu tanıma göre etkili bir öğretim lideri enerjisinin çoğunu sınıfa yönlendirir (İnandı ve Özkan, 2006). Eğitimsel liderliğin geniş anlamı; öğretimin kalitesinin artırılması, okulun temel unsurları olan öğretmenler, öğrenciler ve velilerle ortak hedefler oluşturulması, öğretmenlere yol gösterilmesi, öğretme-öğrenmenin değerlendirilmesi, mevcut koşullara uygun bir eğitim

programını oluşturulması ve oluşturulmasına yönelik tüm faaliyetleri kapsar. Eğitimsel liderliğe daha geniş anlamda baktığımızda, eğitmenin sınıfları ziyaret etmek gibi doğrudan faaliyetlerde bulunduğunu, aynı zamanda eğitim programları düzenlemek gibi dolaylı faaliyetlerde de bulunduğunu görüyoruz (İnandı ve Özkan, 2006). Mc Evan (1994) yurt dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) öğretim liderliği ve öğretim davranışını belirlemeye yönelik araştırmaların yapıldığını belirtirken, Mc Evan (1994) öğretimsel liderliğin okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler tarafından kullanıldığını belirtmektedir ve veli ve okul paydaşlarının bir bütün olarak birlikte çalışabileceği örgütsel iklimin oluşturulmasını ifade etmektedir (Keşan ve Kaya, 2011). Eğitim yönetimini diğer yönetim alanlarından ayıran en önemli özellik öğretme ve öğrenme süreçlerine dayalı olmasıdır (Gümüseli, 1996). Eğitim yönetimi; Öğretmen, öğrenci, müfredat ve öğrenme-öğretme süreçleriyle ilgili bir yönetim şeklidir. Eğitimin yöneticisi olarak görev yapan bir yöneticinin temel görevi, okulun amaçlarını ve müfredatını, okulu etkili kılan öğretmen, öğrenci ve toplumun güçlü yönleriyle en iyi şekilde koordine etmektir (Ersoy, 2006). Bir okul yöneticisinin öğrettiği liderlik nitelikleri çalışanların moralini, öğretmen etkinliğini ve dolayısıyla öğrenci başarısını büyük ölçüde etkiler.

Eğitim Liderinin Karakterizasyonu

Liderlerin insanları etkileyebilecek belirli niteliklere sahip olması gerekir. Bu özelliklerden biri de alanlarında uzman olmaları ve astlarını etkilemeleridir (Doğan, 2007). Bu durum yönetimin okullara özel bir iş olduğunu göstermektedir. Genel olarak yönetici ve öğretmenler aynı mesleki geçmişe sahiptir. Öğretmenleri etkileyebilmek için okul müdürünün etkili liderlik becerilerine sahip olması, alanında daha deneyimli ve yetkin olması gerekmektedir. Okul yönetimine yönelik mevcut profesyonel yaklaşım, okul yönetiminin profesyonelleşmesi ve kurumsallaşmasının hızlanmasıyla birlikte olgunlaşmaya başlamış olsa da Türkiye'de istenilen düzeye ulaşamamıştır (Aydın, 2002). Günümüzde bir okul müdürünün geleneksel rol ve sorumluluklarını yerine getirmek, ayrıca personeli yönetmek, insanlarla etkili iletişim kurmak, ekip çalışmasına önem vermek, müfredat geliştirmek, öğrenme sürecini yönlendirmek ve tüm süreci değerlendirmek gibi modern rol ve sorumlulukları da kabul etmek zorundadırlar. Araştırmalar başarılı okul liderlerinin diğer okul liderlerinden farklı liderlik özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. Cotton (2000) başarılı bir yöneticinin okul programını ve eğitimini tutarlı eylemlerle yönettiğini belirtmektedir. Togneri (2003) ise başarılı yöneticilerin sınıf gözlemleri yoluyla öğretimi zenginleştirmek için öğretmenlere geri bildirim verdiklerini ileri sürmektedir (Aktaran Çobanoğlu ve Badavan, 2017). Hallinger ve Murph (1985) etkili bir okul müdürünün rollerini açıklarken; okula gerekli kaynakları sağlayan, etkili öğrenmeyi sağlayan ve tüm öğrenciler için yüksek başarıyı öngören eğitimsel liderlik olarak tanımlanmaktadır (Aktaran Söğüt, 2003). Şişman'a (2002) göre eğitim müdürü, alanına ilişkin teknik bilginin yanı sıra, insanlarla etkili iletişim ve işbirliği yapma, okul müfredatının içeriğini, kanunları, yönetmelikleri yönetme konusunda yetkindir. yönetim süreçleri ve uygulamaları, müfredat değerlendirme ve geliştirme konusunda hasasatır. Şişman (2002) eğitim liderlerini okulda öğrenmeyi ve mesleki gelişimi destekleyen, olumlu bir okul kültürü oluşturan, okulda eğitim programları hazırlayan ve sürdüren, okul kaynaklarını aile ve okul topluluğuyla işbirliği içinde kullanan, sosyal etkinlikleri anlayan ve anlayan ekonomik, kültürel ve hukuki ilişkilere cevap verebilecek kişiler olarak tanımlanmaktadır. Okul yöneticilerinin yönetim davranışları, okul hedeflerine ulaşılması ve başarının artırılması açısından önemli görülmektedir. Müdürün görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için; eğitimle ilgili çalışmalara öncelik vermeli ve daha fazla zaman ayırmalı, öğretmenlerin yüksek hedeflere ulaşmasını desteklemeli, öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılımını desteklemeli ve mesleki açıdan gelişmelerine yardımcı olmalıdır. Ayrıca ortamın öğrenme etkinliklerine katılımı ve desteği sağlaması gerekir. Böylece okul yöneticisi, okulun ve çevrenin beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak okulda düzenli ve olumlu bir öğrenme ortamı yaratır ve bu doğrultuda insanların ihtiyaçları arasında bir denge oluşturur (Şişman, 2004). Ekip üyelerini etkileyecek en önemli liderlik niteliklerinden ikisi haysiyet ve dürüstlüktür. Ayrıca yöneticilerin bilgi ve becerileriyle örgütlerine örnek olmaları gerekmektedir. Liderler ileriye dönük olmalı ve neyin ne zaman olacağını tahmin edebilmelidir. Yöneticiler de değişikliği önceden fark edeceklerdir. Yani vizyonerdir, geleceğin hayalini kurmaktadır. Liderler

örgütün diğer üyelerinden daha zekidir ve çevrelerindeki değişikliklerin farkındadırlar. Liderler cesurdur ve risk alabilirler. Belirsizlik ve kriz durumlarında panik yapmazlar, olaylara rağmen sakin davranırlar. Yaratıcı ve maceracı bir ruha sahiptir ve organizasyonunu iyi temsil etmektedir. Yöneticiler organizasyonel gelişimin sürekli dinamik olduğunu düşünürler. Bir öğretmen olarak okul yöneticisi ne yapması gerektiğini ve bunu en iyi nasıl yapacağını görmelidir. Birlikte çalıştığı diğer insanların da yeteneklerine inanmalı ve bu inançlarını onlara aktarabilmelidir. Yine öğrenme liderleri olarak okul yöneticileri, çevrelerindeki kişilerle güvene dayalı ilişkiler kurabilmeli, görüş ve hedeflerini netleştirebilmeli ve başkalarını etkileyebilmelidir. Ayrıca öğretim liderleri vizyonlarını gerçekleştirmek için planlama yapmalı, öncelik vermeli ve gerekli zamanı ayırmalıdır (Poyraz, 2002). Özden'e göre(2005) bir eğitim liderinin sahip olması gereken nitelikleri şu şekildedir;

- ✓ Öğrenme etkinliklerinde farklı öğrenme yöntemlerinin kullanılmasını teşvik eder.
- ✓ Öğretmenlerin gelişimini ve alanında profesyonel olmalarını destekler.
- ✓ Öğretmenler öğretimle ilgili soruları çözmek için ona başvurabilir.
- ✓ Öğrenme etkinliklerini düzenlerken ve içerik sunarken öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunur.
- ✓ Büyüme ve eğitim uygulamalarında liderlik rolüne geçer.
- ✓ Sınıfları ziyaret eder ve sıklıkla sınıf gözlemleri yapar.
- ✓ Öğrenmeyi geliştirmek için okulun mevcut kaynaklarını ve çevresel fırsatlarını etkili bir şekilde kullanır.
- ✓ Okulun varlık nedeni olan amaç ve vizyonunu gerçekleştirmek için açık ve spesifik çalışmalar yapar.
- ✓ Öğretmenlerin performanslarını değerlendirerek kendilerini geliştirmelerini destekler.
- ✓ Öğrenme ve öğretmeyle ilgili tüm konularda personeliyle etkili iletişim kurar.
- ✓ Öğretmenlerin fikir aldığı, öğretimi tartıştığı en önemli kişidir.
- ✓ İlgili konuları öğretmeye hazırdır.
- ✓ Okuldaki önemli değerleri vurgulamak ve öğrenme faaliyetlerini dar anlamda kontrol etmek için sıklıkla sınıflarda ve koridorlarda görünür.
- ✓ Öğretmenlere performansları hakkında sık sık geri bildirim vermek ister
- ✓ Öğretmenlere okul ve öğrenci başarısını ölçme, yorumlama ve değerlendirme konusunda yol gösterir.

Eğitim Yönetiminin Davranışsal Boyutu

Okullar öğretmeye odaklandıkça, okul müdürlerinin temel eylem şekli sürdürülebilir ve yönlendirici liderlik davranışları olur. Okul müdürlerinin liderlik davranışlarını, temel boyutlarını ve işlevlerini araştıran pek çok çalışma bulunmaktadır. Araştırmacılar, öğretim liderliği davranışlarının okul sonuçlarını büyük ölçüde etkilediği konusunda hemfikir olsalar da, hangi davranışların sonuçları etkilediği ve ideal öğretim liderliğinin boyutları ve davranışları konusunda tam bir anlaşmaya varamamışlardır. Yönetimsel liderlik davranışı okulun bulunduğu konum ortamı, öğrenci ve öğretmen özellikleri, sosyal yapı ve okul ortamı gibi özelliklere bağlı olarak değişmektedir (Şişman, 2004). Hallinger, öğretimi liderlik davranışının üç boyutunda gruplandırmıştır: "Okulun misyonunu belirlemek, müfredat ve öğretimi yönetmek ve öğrenmeye elverişli bir okul iklimi geliştirmek" (Aktaran Gümüseli, 1996). Şişman, araştırmasında okul müdürlerinin yönlendirici liderlik davranışlarını beş boyutta ele almıştır. Bu araştırmaya göre liderlik davranışı da şu beş alt boyutta ele alınmaktadır (Şişman, 2004):

- ✓ Okulun vizyon ve misyonunu ifade etmek
- ✓ Eğitim programının ve öğretim süreçlerinin yönetimi

- ✓ Öğrenme süreci ve öğrenci değerlendirilmesi
- ✓ Öğretmen desteği ve gelişimi
- ✓ Düzenli bir öğrenme-öğretme ortamı ve iklimi yaratılması.

Aşağıda bu alt boyutlara ilişkin kısa bir açıklama yer almaktadır.

Okulun Vizyon ve Misyonunu İfade Etmek

Görüş; örgütün ulaşacağı ideal geleceğe ilişkin uzun vadeli bir bakış açısını ifade eder (Özdemir, 2000). Misyon, vizyonu gerçekleştirmek için belirlenen hedeflerdir. Misyon, bir okulun yerine getirmesi gereken en önemli görevdir. Misyon ve vizyon birbiriyle yakından ilişkilidir ve benzer kuruluşlar arasındaki farklılıkları ortaya koymaktadır (Köksal, 1998). Vizyon tanımlanmadan misyon ortaya çıkarılamaz. Vizyon, okulun izlemesi gereken yolları gösterir ve okulun amaçlarını ortaya koyar (Akdağ, 2002). Okullar geleceğin insanlarını yetiştirdiği için okul liderlerinin geleceği öngörebilecek vizyoner niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Okul müdürü öncelikle yönettiği okulun hedeflerine yönelik bir strateji oluşturmalı, gerçekçi bir misyon ve vizyon tanımlamalı, bunu tüm paydaşlarla paylaşmalı ve onaya sunmalıdır. Vizyon ve misyon, okuldaki tüm faaliyetleri meşrulaştırır ve yönlendirir, çalışanları motive eder, zamanın, maddi kaynakların ve işin etkin kullanılmasını sağlar (Şişman, 2004). Okul müdüründen okulun vizyon ve misyonunu yönetmede oynaması beklenen roller,"okulun misyonunu tanımlamak, okulun amaçlarını tanımlamak ve paylaşmak, okulun amaçlarını geliştirmek ve uygulamak" olarak sıralanabilir. MEB, 2003):

Okulun Misyonunu Tanımlama

Okulun misyonu genel olarak öğrenci başarısını artıracak kaliteli bir eğitim vermek olarak tanımlanabilir (Çelik, 2000b). Müdürün liderlik rolünün önemli bir boyutu okulun misyonunu tanımlamak olmalıdır. Bu, okulun misyonunun tanımlanmasını, okulda yapılan tüm çalışmaların birleştirilmesini, üzerinde anlaşılacak hedeflerin oluşturulmasını ve ortak misyonun personel ve öğrencilere açıklanmasını içerir (Gümüşeli, 1996). Çalışanların motivasyonunu yükseltmek, onlara rehberlik etmek ve etkili bir öğrenme ortamı hazırlamak için eğitim yöneticisinin kendi vizyonu çerçevesinde oluşturulmuş etkili bir göreve sahip olması gerekir. Başarılı okullar açık bir misyon beyanı geliştirir ve kullanır. Tüm okul çalışanları okulun başarısı için çalışarak ortak bir amaca hizmet ederler. Bu nedenle okulun misyonunun herkes için aynı derecede anlaşılır ve uygun olması gerekir (Şişman, 2002). Okul için ortak bir misyonun oluşturulabilmesi için müdürün fikirlerini kabul etmesi yerine, öğretmenlerin katılımıyla ve birlikte ortak bir misyonun geliştirilmesi gerekmektedir (Özden, 2002). Bu şekilde personel, okulun ulaşmaya çalıştığı hedeflere ulaşma konusunda daha büyük bir iradeye sahip olur. Okulun vizyon ve misyonunu ifade etme boyutunda liderlik liderlik davranışına sahip olan okul müdürü, okulun vizyon ve misyonunu net bir şekilde tanımlamada, okulun ve eğitim-öğretim hedeflerinin net bir şekilde belirlenmesinde liderdir. tanımlanmış ve bölünmüştür. , uygulanacak hedefleri yansıtır, okulun kaynaklarını hedeflere, yüksek standartlara ve öğrenci beklentilerine yönlendirir. Kişinin yaratıcı rolünü yerine getirmesi beklenir (Şişman, 2004). Sonuç olarak, yönlendirici liderlik davranışına sahip bir okul yöneticisinin çalışanları etkileyebilmesi ve onların performanslarına ulaşabilmesi için öncelikle vizyonunu ve misyonunu net bir şekilde formüle etmesi, stratejiler geliştirmesi, okulun başarısına yönelik net hedefler koyması gerektiği söylenebilir.

Eğitim Kurumunun Hedeflerini Tanımlayın ve Paylaşın

Okulların ulaşmak istedikleri amaçları ve ilgili hedefleri vardır. Okulun hedefleri okulun vizyon ve misyonu tarafından belirlenir (Şişman, 2002). Burada en önemli şey hedeflerin nasıl tanımlandığıdır. Hedefler, ulaşılacak hedefleri ve gerçekleştirilecek faaliyetleri aydınlatır.

Okulun amaç ve hedeflerini belirlerken; Eğitim programı, eğitim felsefesi, bakanlığın öncelikli amaç ve hedefleri, okulun okul ortamından beklentileri, eğilimler, kültürel yapı, insan ve fiziki kaynak durumu gibi faktörler dikkate alınır (Şişman, 2004). Başarılı bir okulda okul ve öğretim hedefleri okul müdürüyle birlikte okul personeli tarafından belirlenir. Yöneticiler bu sürece aktif olarak katılmaktadır. Belirlenen hedefler yazılı olarak okul personeli, öğrenciler ve velilerle

paylaşılmaktadır. Bu açıklamalara göre 5018 sayılı Kamu Kesimi Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında stratejik plan hazırlanması zorunlu hale geldi. Eğitim okulu müdürü, hedeflerin çıkar gruplarına iletilmesinde kullanılabilecek etkili bir halkla ilişkiler sistemi geliştirmelidir. Çünkü okul hedeflerinin personel ve diğer paydaşlar tarafından kabul edilmesi, desteklenmesi ve başarılı bir şekilde uygulanması, bunların nasıl doğru ve etkili bir şekilde açıklanıp iletilmesine bağlıdır (Açıkalın, 1998). Yönlendirici yönetimi kullanan bir okul müdürünün hedef belirlerken dikkat etmesi gerekenleri şu şekilde özetleyebiliriz (Şişman, 2004):

- ✓ Hedefler basit ve anlaşılır olmalıdır.
- ✓ Vizyon ve misyon esas alınarak oluşturulmalı, okulun değerlerini yansıtmalı ve herkese yol göstermelidir.
- ✓ Hedefler öncelik ve önem sırasına göre sıralanmalıdır.
- ✓ Hedefler belirli bir zaman dilimini içermelidir. Stratejik planlar genellikle beş yıllık olarak hazırlanır. Ancak okul hedeflerinin değişen ve gelişen koşullara göre revize edilmesi gerekmektedir.
- ✓ Hedefler ulaşılabilir hedefler içermeli ve ulaşılabilir olmalıdır.
- ✓ Hedefler belirlenirken okul ortamının istek, beklenti ve eğilimler, sosyo-kültürel yapı ve kaynaklar gibi ekolojik özellikleri dikkate alınmalıdır.

Bir eğitim lideri olarak okul müdürü, okulun vizyonunu ve misyonunu açıkça ifade etmeli ve bunun öğrenciler, öğretmenler, veliler ve diğer paydaşlar tarafından paylaşılmasını sağlamalıdır. Müdür, mümkün olan her durumda, çalışmayı ve programı okul personeliyle birlikte gözden geçirmeli ve hedefleri anlamaları için onlara rehberlik etmelidir. Okulun misyonunun iyi yazılmış ve ifade edilmiş olması ya da stratejik planlarla zorunlu kılınmış olması önemli değildir. Misyonun etkililiği ve gücü görünüşten ve biçimden gelmez; Terapistlerin ve paydaşların kabulü sonucu ortaya çıkar ve okulun faaliyetlerine yön verir (Gümüseli, 1996). Hedefler tanımlandıktan sonra öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve diğer personelin katılabilmesi için öncelikle tüm paydaşlarla paylaşılmalıdır. Okul hedefleri öğretmen ve öğrenci konseylerinde, veli birliklerinde paylaşılabilir. Ayrıca bu paylaşım yerel basın, okul internet sitesi, bültenler, okul bültenleri, veli ziyaretleri gibi etkinliklerle de sağlanabilir. Özellikle büyük okullarda halkla ilişkilerin kurulması, hedeflerin doğru ve etkili bir şekilde netleştirilmesi açısından önemlidir (Akdağ, 2002). Öğretmenlerin çalışmanın amaçlarına uygun etkinliklere katılabilmeleri için bu etkinliğin mesleki gelişimlerini teşvik ettiğine ve öğretim etkinliklerini daha etkili hale getirdiğine inanmaları gerekmektedir. Okul müdürünün eğitim müdürü olarak görevi, çalışanlarının mesleki gelişimlerine ilişkin karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamak, onları motive etmek, hedefe yönelik etkinlikleri etkin bir şekilde uygulamak ve çalışanları motive etmektir. (Özden, 2002). Geliştirilen okul vizyonundan kaynaklanan okul misyonunun, tüm okul ilgi grupları için ortak okul hedefleri haline gelmesi beklenmektedir. Bu hedefler çalışanları ve öğrencileri motive eder, ortak paydada buluşturur ve hedeflerin geliştirilmesini sağlar (Kaya, 2008). Bir eğitim lideri olarak okul müdürü, okulunun vizyoner misyonunu tanımlamalı, okulunun hedeflerini tanımlamalı, bu hedefleri sürekli geliştirip uygulamalı ve okulun paydaşlarına aktarmalıdır.

Eğitim Kurumunun Hedeflerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması

Başarılı okullara baktığımızda öğrenci başarısına odaklanmış, eğitimsel hedeflere sahip ve net tanımlanmış hedeflere sahip olmakta ve görünüşe göre bunlar hedeflerin tüm çıkar gruplarıyla paylaştığı, faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulandığı ve hedeflerin geliştirildiği yerlerdir. Ayrıca bu okullarda amaç geliştirme etkinliklerine hem ailelerin hem de diğer sosyal çevrelerin katıldığı görülmektedir (Şişman, 2004). Hedeflerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için dizi etkinlik planlandı. Hedeflerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında eğitim lideri olarak okul müdürü; gerekli kaynakları sağlar, dikkatli bir şekilde yoğunlaştırır ve faaliyetlerin yürütülmesi ve hedeflere ulaşılması için en uygun yapıyı oluşturur. Bir öğretim müdürü, öğrenci başarısını en üst düzeye çıkarmak ve öğretim liderliğini en etkili şekilde gerçekleştirmek için kaynakları en etkili şekilde kullanır. Etkili

okullarda yöneticiler, çalışmalarını okulun hedefleriyle uyumlu hale getirir. Eğitim direktörü; Öğretmen, öğrenci ve akademik performans gibi eğitimin her alanında yüksek beklentilere sahiptir (Şişman, 2004). Bir eğitim lideri olarak okul müdürü, okulun ilgi grupları tarafından belirlenen vizyon ve misyonuyla tutarlı, net hedefler formüle eder. Okul müdürü hem davranışlarıyla hem de sözleriyle okulun vizyonunu yansıtır ve öğretmene, veliye ve öğrencilere yol gösterici ve rol modeldir (Özdemir, 2005).

YÖNTEM

Araştırma, direktif yönetimi ile ilgili basılı ve elektronik kitap, dergi, makale ve tezlerin doküman analizi yöntemi kullanılarak sentezlendiği nitel bir çalışmadır. Halk eğitimi, Nitel araştırmalarda bağımsız bir veri toplama yöntemi olarak kullanılabilir, çalışılan durumlara ilişkin bilgiler içeren basılı veya elektronik eserlerin analizini içeren, Temel Eğitim Kanunu, yönetmelik ve kanuna dayalı bir çalışmadır. (Yıldırım ve Şimşek, 2006)

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Eğitimsel liderlik tanımları eğitim liderleri tarafından farklı yorumlansa da ana hatları; lider-liderin çalışanlarla ortak kararlar alması, sürekli iletişim halinde olması, çalışanlara rehberlik etmesi, her türlü paylaşıma açık olması, çalışanlara güvenmesi ve güven vermesidir. Sürekli gelişen yol dinamik bir sürecin işleyişidir ve eğitimcinin eğitim yönetimi konusunda ne kadar kapsamlı olduğunu göstermektedir.

Çalışma sonucunda eğitilmiş liderin yanı sıra eğitimsel liderliğin de önemi konusunda bize güçlü ipuçları verse de eğitim liderlerinin buna hala tam olarak hazır olmadıkları görülmektedir. Araştırma sonuçları, okul öğrencilerinin başarısının hem örgütsel özelliklerden hem de bireysel yetenek ve farklılıklardan etkilendiğini göstermektedir (Balcı, 2014.)

Okullar yaşamın her alanında bu değişime cevap verebilecek, toplumun değişim ve gelişimine eşlik edebilecek, her alanda donanımlı ve yetkin insanlar yetiştirebilecek nitelikte olmalıdır. Çünkü okullar bilgiyi üreten, dağıtan ve yönlendiren kurumlardır. Hızlı bir değişim ve gelişim içerisinde olan okulların yönetimi ve değişimin kaynağı her bölümde yer almış ve özellikle sistem yöneticisinin yeterlilikleri ve standartları ön plana çıkmıştır (Aslan, 2012). Geleneksel eğitim yönetimi zamanla mevcut eğitimle harmanlanacak olsa da eğitim yöneticilerinin kendilerini geliştirme konusunda duyarlı olmaları gerekmektedir. Araştırmalar bir kez daha gösteriyor ki, çağdaş bir eğitim lideri arıyorsak, bazı eksiklikleri gidererek, özellikle sürekli eğitim başta olmak üzere mevzuat çerçevesinde kurs ve seminerlerle desteklemek, bu eğitimlerin mevzuata uygun olarak düzenlenmesinin önemli olduğunu göstermektedir. Okul müdürleri bu bilgi çağında mevcut yasaları uygulayarak ve statükoyu koruyarak etkili yöneticiler olamazlar. Okul yöneticisi; küreselleşmeyle birlikte bilimsel tutum ve davranış, toplam kalite yönetimi, örgütsel öğrenme ve bilgi teknolojisi gibi alanlarda yeni roller üstlenmek zorundadır. Okulun misyon ve vizyonunu gerçekleştirmeye uygun bir okul iklimi oluşturmaktan okul müdürü sorumludur. Yoğunlaştırılmış; Günümüzün eğitim liderleri, okulun mevcut durumunu sürekli iyileştirmeli ve okulun belirlediği hedeflere ulaşmak için eğitim süreçlerini yeniden düzenlemelidir (Helvacı, 2007). Eğitimin öncü rolünün ön planda olduğu bir yapıda; Okulun misyonunun hayata geçirilmesi ve eğitim plan ve programının titizlikle uygulanması kaçınılmazdır ve özellikle okulun misyon ve vizyonunu belirlerken liderin bir eğitim çerçevesi tasarlaması gerekmektedir. Bu noktada toplumsal bir yapı olan okulların toplumsal değişimlerden kaçınmayacağı ve okul yönetimi kavramının tanımının değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bunun nedeni insanların okullardan ve eğitim kurumlarından beklentilerinin sürekli olarak değişmesidir. Okul yöneticileri bireylerin eğitsel ve duygusal açıdan farklılaşmasına ve gelişmesine açık fırsatlar sunmalıdır. Eğitim kurumunda öğretmenlerin teknolojik gelişimi, işbirlikçi yaklaşımlar, eşitlik ve adalet bilincinin artırılması, okula yönelik iç ve dış tehditlerin ortadan kaldırılması gibi hususlardan bahsedilmektedir. Bütün bunların hayata geçirilmesi iyi bir okul müdürü yetiştirilmesinin dikkatli bir şekilde rehabilitasyonu ile mümkündür.

Son dönemde okullarda eğitime yönelik çok fazla eleştiri yapılıyor ve eğitimin baş aktörleri olan yönetimdeki baş aktörler de bundan nasibini alıyor. Günümüzde okul müdürlerinin öğretmen değil, etkili lider olması gerekmektedir. Bu bakımdan her öğretmenin motivasyonunu üst düzeyde

tutabilmek için her öğrenci için etkili bir öğrenme ortamının ve okulda etkili bir okul atmosferinin oluşturulması gerekmektedir. Özellikle temel eğitimde eğitim ve bilimin teknolojik gelişmesiyle birlikte öğretim yöntem ve teknikleri de değişmektedir. Bu gelişme ve değişimin sonucunda ders programları da değişmiştir. Öte yandan toplumun okullardan beklentileri de çeşitlendi. Bu beklentilerin gerçekleştirilmesi için eğitim kurulu liderlerinin liderlik rollerini en etkin şekilde üstlenmeleri gerekmektedir (Sağır ve Memişoğlu, 2012). Eğitim yöneticisinin yapması gereken temel iş okulun ana misyonunu gerçekleştirerek vizyon ve misyonu oluşturmak, personel ile birlikte okulun hedeflerini oluşturmak, kavramsallaştırmak ve aracılık etmek, öğretmenleri öğrenme ortamlarında ziyaret ederek rehberlik etmek, onları desteklemek, onların öğretiminde etkinlikler, öğrenme etkinliklerinin aksamaması, öğrencilerin başarısının izlenmesi, olumlu bir öğrenme ortamının sağlanmasıdır. Başarıyı artırmak için araştırmalar oluşturulmalı ve öğrenme süreci izlenmelidir (Balcı, 2007).

Sonuç olarak yöneticilerin eğitimi kolektif bir çabadır. Yöneticinin eğitim liderliği, sürekli eğitim, seminer ve kurslar gibi altyapısı eğitim süreçleri olan mesleki gelişime dayanmaktadır. Eğitim yönetimini ilke edinen yönetici, çalışanlarıyla sürekli iletişim kurarak mesleki ihtiyaçlarını karşılayarak yönetimi yürütür. Okul yöneticisinin eğitim yönetimi kavramı kapsamında okulun gelişimi, çevresel etkileri ve okul üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Kaynak taraması ve literatür araştırması sonucunda yöneticilerin eğitim yönetimine ilişkin öneriler şu şekildedir: Okul yöneticisinin eğitim yönetimi anlayışı, okulun performansını artırmak için önemlidir, bu nedenle eğitim yönetimi kavramı geliştirilmelidir. Bir sonraki adımda, idarenin yönünü ayrıntılarıyla anlamak kanun yapımıyla ilişkilendirilmeli, dolayısıyla kurumsal yapılar bu adımı çalışmalarıyla desteklemelidir. Akademik liderin yetiştirilmesi oldukça detaylı ve detaylı bir süreç olduğundan eğitim kurumlarımızın özellikle yönetici yetiştirme sürecinde hassas davranmaları gerekmektedir. Eğitim kurumlarımız okul genelinde rol model olarak yöneticileri desteklemelidir. Bir eğitim liderinin mutlaka kendinden emin olması gerekir. Eğitim lideri olarak görev yapan müfettiş, mesleğinde eğitim vermeli, öğrencilere ve öğretmenlere güven aşılamalı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmalı, fırsatlar yaratmalı ve teşvik edici bir tutuma sahip olmalıdır. Belirli bir liderlik konusunu incelemek isteyen akademisyenler, kanıtları daha da genişletmek için "yöneticilerin öğretimsel liderliğinin" okul başarısı üzerindeki etkisi üzerine araştırma yapabilirler. Bu ve benzeri çalışmalar yapılırken öğretmenlerin, araştırmacıların, velilerin ve öğrencilerin görüşlerinin alınması uygun olacaktır. Bu tür çalışmalar sürecin gelişmesine katkı sağlayarak daha dinamik hale getiriyor. Okullarda eğitim lideri rolünün daha iyi yerleşebilmesi için demokratik ve teşvik edici aşamasının göz ardı edilmemesi, gerekiyorsa pekiştirici uygulamalar ve ödül sistemlerinden yararlanılması gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Açıkalin, A. (1998). Toplumsal kurumsal ve teknik yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Akdağ, B. (2002). Öğretim liderliğinin bir davranış boyutu: Okulun misyonunu tanımlama. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 1-7.
- Akgün, N. (2001). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretimsel liderliği (Yayımlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
- Aslan, H. (2012). Okul müdürlerinin liderlik standartlarının geliştirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Aydın, İ. P. (2002). Amerika Birleşik Devletleri 'nde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve yönetici geliştirme akademisi örneği. Ankara Üniversitesi 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildiriler.
- Balcı, A. (2007). Etkili okul kuram, uygulama ve araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi
- Bursalıoğlu, Z. (2000). Eğitimde yönetimi anlamak sistemi çözümlmek. Ankara: Pegem "Yayınevi.
- Çelik, V. (2000)Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Çelik, V. (2007). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

- Çobanoğlu, F. ve Badavan Y. (2017). Başarılı okulların anahtarı: Etkili okul değişkenleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 128-129.
- Doğan, S. (2007). Vizyona Dayalı Liderlik. İstanbul: Kare Yayınları.
- Ersoy, E. (2006). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 135.
- Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1),66-80.
- Gümüşeli, A. İ. (1996). İstanbul ilindeki ilköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği davranışları (Yayınlanmamış doçentlik tezi). İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Gürsun, Y. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan öğretimsel liderlik rolleri ile iletişim tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Helvacı, M. A. (2007). Türk eğitim sistemi ve sorunları. Keskinılıç, K. (ed.). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- İnandı, Y. ve Özkan, M. (2006). Resmi ilköğretim okulları ve liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre müdürler ne derece öğretim liderliği davranışları göstermektedir? Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 123-149.
- Keskinılıç, K. (2007). Yönetim ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Keşan, C. ve Kaya, D. (2011). Öğretimsel liderlik boyutu üzerine üniversite mezunlarının bakış açıları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 28.
- Köksal, H. (1998). Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Dünya Yayıncılık.
- Özdemir, S. ve Cemaloğlu, N. (2000). Eğitime örgütsel yenileşme ve karara katılma. Millî Eğitim Dergisi, 146, 54-63.
- Özden, Y. (2005).Eğitimde yeni değerler (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Poyraz, H. (2002). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Sağır, M. ve Memişoğlu, S. P. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin öğretmen ve yönetici algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2, 1-12.
- Söğüt, G. (2003). Özel ve resmi ilköğretim kurumlarının etkili okulun veliler boyutundaki özelliklerine sahip olma düzeyleri (Bursa ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
- Şişman, M. (2002). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Şişman, M. (2004). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık
- Şişman, M. (2007). Okul yönetimi ve öğretim liderliği. Eğitime Bakış Dergisi, 8, 3-14.
- Taş, A. (2000). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeyleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara